

YUQORI MALAKALI FUTBOLCHILARNING STANDART VAZIYATLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI O`RGANISH

Ashurov.Sh.D.¹

¹O`zDJTSU o`qituvchisi

Axmatxo`jayev.R.²

²O`zDJTSU 56-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7404859>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekiston super legasida to`p surayotgan yuqori malakali futbolchilarning standart vaziyatlardan foydalanish samaradorligini o`rganish natijalari keltirib o`tilgan.

Kalit so`zlar: Yuqori malakali futbolchilar, standart vaziyatlar, jarima zarbasi, yon chiziqdan to`pni o`yinga kiritish, penalti, burchak zarbasi, erkin zarba.

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследования эффективности использования стандартных ситуаций высококвалифицированными игроками, играющими в Суперлиге Узбекистана.

Ключевые слова: Высококвалифицированные игроки, стандартные ситуации, штрафной удар, ввод мяча в игру с боковой линии, пенальти, угловой удар, штрафной удар.

Annotation: This article presents the results of a study of the effectiveness of the use of standard situations by highly qualified players who are playing in the Super leg of Uzbekistan.

Key words: Highly qualified players, standard situations, free kick, introduction of the ball from the side line into the game, penalty, corner kick, free kick.

Dolzarbli: Hozirgi kunda hayotimizni futbolsiz tasavvur eta olmaymiz, chunki 7 yoshdan 70 yoshgacha bo`lgan insonlarni o`ziga jalb qila olgan sport turiga aylanib bo`ldi desak mubolag`a bo`lmaydi.

So`ngi yillarda xalqimizning salomatligi to`g`risida g`amxo`rlik qilish, ma`naviy va jismoniy barkamol avlodni shakillantirish, millonlar o`yini bo`lgan va mamlakatimizda alohida o`rin tutadigan sportning futbol turiga axolini, ayniqsa yoshlarni keng jalb qilish bo`yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Bugungi kunda futbolda birgina standart vaziyat butun o`yin davomida qilgan harakatlarni yo`qqa chiqarib raqib jomoaning g`alabasini taminlashi mumkin. Standart vaziyatlardan to`g`i va unumli foydalanish ishonchli g`alabani ta`minlashi mumkin.

Ishning maqsadi: Yuqori malakali futbolchilarning o`yin davomida standart vaziyatlardan foydalanish samaradorligini aniqlash orqali amaliy tavsiyalar ishlab chiqish va kamchiliklarini o`lib kelayotgan yosh futbolchilarda takrorlamaslik.

Olingan natijalar taxlili: Ushbu jadvaldagi natijalardan ko`rishimiz mumkinki yuqori malakali futbolchilarning o`yin davomida standart vaziyatlardan foydalanish texnik-taktik harakatlari tahlili keltirilgan. Bu yerda oltita futbol klublarining o`yinlari tahlil qilingan holda keltirilgan. Dastlab biz Nasaf futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining jarima to`pini 23 ta amalga oshirgan bo`lsa 12 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining burchak to`pini 5 ta amalga oshirgan bo`lsa 1 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining yon chiziqdan o`yinga kiritishda 26 ta uzatish bajarilgan bo`lsa, 20 tasi samarali amalga oshirilgan. Yuqori malakali futbolchilarining erkin zarbani 8 ta amalga oshirgan bo`lsa, 7 tasi samarali yakunlandi. Yuqori malakali futbolchilarining penaltini 1 ta amalga oshirilib samarasiz yakunlandi. Nasaf futbolchilarining umumiy standart vaziyatlardan foydalanish 63 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 63% ni tashkil etgan.

Bunyodkor futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining jarima to`pini 13 ta amalga oshirgan bo`lsa 8 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining burchak to`pini 2 ta amalga oshirgan bo`lsa 1 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining yon chiziqdan o`yinga kiritishda 14 ta uzatish bajarilgan bo`lsa, 11 tasi samarali amalga oshirilgan. Yuqori malakali futbolchilarining erkin zarbani 17 ta amalga oshirgan bo`lsa, 12 tasi samarali yakunlandi. Bunyodkor malakali futbolchilarining penaltidan zarba berish jarayoni kuzatilmadi. Bunyodkor futbolchilarining umumiy standart vaziyatlardan foydalanish 46 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 69% ni tashkil etgan.

Paxtakor futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining jarima to`pini 10 ta amalga oshirgan bo`lsa 8 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining burchak to`pini 6 ta amalga oshirgan bo`lsa 3 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining yon chiziqdan o`yinga kiritishda 15 ta uzatish bajarilgan bo`lsa, 13 tasi samarali amalga oshirilgan. Yuqori malakali futbolchilarining erkin zarbani 15 ta amalga oshirgan bo`lsa, 7 tasi samarali yakunlandi. Paxtakor malakali futbolchilarining penaltidan zarba berish jarayoni kuzatilmadi. Paxtakor futbolchilarining umumiy

standart vaziyatlardan foydalanish 46 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 67% ni tashkil etgan.

Navbohor futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining jarima to`pini 13 ta amalga oshirgan bo`lsa 11 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining burchak to`pini 11 ta amalga oshirgan bo`lsa 7 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining yon chiziqdan o`yinga kiritishda 18 ta uzatish bajarilgan bo`lsa, 15 tasi samarali amalga oshirilgan. Yuqori malakali futbolchilarining erkin zarbani 12 ta amalga oshirgan bo`lsa, 9 tasi samarali yakunlandi. Navbohor malakali futbolchilarining penaltidan zarba berish jarayoni kuzatilmadi. Navbohor futbolchilarining umumiy standart vaziyatlardan foydalanish 60 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 80% ni tashkil etgan.

AGMK futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining jarima to`pini 13 ta amalga oshirgan bo`lsa 9 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining burchak to`pini 8 ta amalga oshirgan bo`lsa 3 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining yon chiziqdan o`yinga kiritishda 15 ta uzatish bajarilgan bo`lsa, 12 tasi samarali amalga oshirilgan. Yuqori malakali futbolchilarining erkin zarbani 13 ta amalga oshirgan bo`lsa, 8 tasi samarali yakunlandi. AGMK malakali futbolchilarining penaltidan 1 ta zarba berish jarayoni kuzatildi va samarali amalga oshirildi. AGMK futbolchilarining umumiy standart vaziyatlardan foydalanish 49 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 65% ni tashkil etgan.

So`g`diyona futbol klubi yuqori malakali futbolchilarining jarima to`pini 9 ta amalga oshirgan bo`lsa 6 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining burchak to`pini 8 ta amalga oshirgan bo`lsa 5 tasi samarali amalga oshirildi. Yuqori malakali futbolchilarining yon chiziqdan o`yinga kiritishda 17 ta uzatish bajarilgan bo`lsa, 13 tasi samarali amalga oshirilgan. Yuqori malakali futbolchilarining erkin zarbani 9 ta amalga oshirgan bo`lsa, 6 tasi samarali yakunlandi. So`g`diyona malakali futbolchilarining penaltidan 1 ta zarba berish jarayoni kuzatildi va samarali amalga oshirildi. So`g`diyona futbolchilarining umumiy standart vaziyatlardan foydalanish 44 tani amalga oshirgan bo`lsa, SK 70% ni tashkil etgan.

№	Jamo	Standart vaziyatlar					SK %
		Jarima to`pi	Burchak to`pi	Out to`pi	Erkin zarba	Penalti	
1	Nasaf	23 (-11)	5 (-4)	26 (-6)	8 (-1)	(-1)	63 (-23)

							63%
2	Bunyodkor	13 (-5)	2 (-1)	14 (-3)	17 (-5)	0	46 (-14) 69%
3	Paxtakor	10 (-2)	6 (-3)	15 (-2)	15 (-8)	0	46(-15) 67%
4	Navbohor	13 (-2)	11 (-4)	18 (-3)	12 (-3)	0	60 (-12) 80%
5	AGMK	13 (-4)	8 (-5)	15 (-3)	13 (-5)	1	49 (-17) 65%
6	So`g`diyona	9 (-3)	8 (-3)	17 (-4)	9 (-3)	1	44 (-13) 70%

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki futbolchilarning standart vaziyatlardan unumli foydalanishi jamoaning yutug`ini taminlashi mumkin. To`g`ri amalga oshirilgan standart to`plar raqib jamoaga ancha qiyinchilik tug`dirib hujum qilayotgan jamoani samaradorligini oshiradi.

O`rganilgan adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 dekabrda PF-5887-sonli "O`zbekistonda futbolni rivojlantirish mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to`g`risida" Farmoni
2. Artiqov A.A., Davletmuratov S.R. Musobaqa sharoitida futbolchilarning darvozaga zarba berish samaradorligi. Fan-sportga. Ilmiy-nazariy jurnal 1/2010.27-31bet.
3. Artiqov A.A. Futbolchilarning texnik usullari aniqligini takomillashtirishga yo`naltirilgan maxsus mashqlardan foydalanish samaradorligini taxlili. Fan-sportga, 48-51-bet 2022 y.
4. Shaymardanov D.B. "Futbol nazaryasi va uslubiyati" (taktik harakatlar) O`quv qo`llanma, Toshkent "O`zkitobsavdonashiryoti" NMIU 2022 y.

